

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR
PAGES

JOCAA

МАДАНИЈАТ ВА САЊАТ

Journal of Culture and Art

Volume I, Issue 3

MAY | 2023

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиёв Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, профессор в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, доцент, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудир, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси” кафедраси мудир, санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил изланувчи (PhD)

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи/Page Maker/Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

XAYDAROV Zaxriddinbobir Umarovich

Namangan davlat universiteti

Madaniyatshunoslik kafedراسи dotsenti

tarix fanlari nomzodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7976799>

HADISLARDA JAMIYATDAGI IJTIMOIIY MASALALARNING YORITILISHI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada islom dinining muhim manbalaridan biri bo'lgan hadis ilmi va unda ijtimoiy hayotda yuz beradigan ijtimoiy munosabatlar va ularning mohiyati yoritilishi atroflicha tahlil etilgan.

Kalit soʻzlar: islom dini, hadis, ijtimoiy munosabatlar, ijtimoiy odoblar, axloq, ma'naviyat, qadriyat.

ХАЙДАРОВ Захриддинбобир Умарович

Наманганский государственный университет

доцент кафедры культурологии

кандидат исторических наук

ОСВЕЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ В ОБЩЕСТВЕ В ХАДИСАХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье подробно анализируется наука о хадисах, которая является одним из важных источников ислама, и социальные отношения, возникающие в общественной жизни, и их сущность.

Ключевые слова: исламская религия, хадис, социальные отношения, социальные нравы, нравственность, духовность, ценность.

HAYDAROV Zaxriddinbobir Umarovich

Namangan State University

Associate Professor Department of Cultural Studies

Candidate of History

ILLUMINATION OF SOCIAL ISSUES IN SOCIETY IN HADITHS

ANNOTATION

In this article, the science of hadith, which is one of the important sources of Islam, and the social relations that occur in social life and their essence, are analyzed in detail.

Key words: islamic religion, hadith, social relations, social manners, morality, spirituality, value.

Hadis ilmi yashash, komil inson bo'lish yo'llarini ko'rsatuvchi ilmdir. Agar ular ixlos bilan mutolaa qilinsa, dardlarga darmon topiladi ko'ngilda xayrli ishtiyoqlar tug'iladi.

Mustaqilligimizning ravnaqi uchun, ko'zlagan rejalarimizni sidqidildan amalga oshirish uchun fuqarolarning ma'naviyatini yuksaltirish, ya'ni shaxsning o'ziga bo'lgan talabini oshirish, uning ichki imkoniyatlarini yuzaga chiqarishga ko'maklashish g'oyat muhimdir. Inson qalban poklanmaguncha jamiyatga foydasi bo'lmas. Hadislar esa inson ruhiyatini tozalovchi xalqchil omillardan biridir.

Hadislarga suyangan holda hadislarning ijtimoiy hayotimizdagi o'rni masalasiga, hadislar vositasida inson dunyosining sinoatlari, ruhiyat manzaralari, fe'lidagi afzalliklari va nuqsonlari haqida mulohaza yuritish lozim.

Islom ta'limotning asosiy manbalari Qur'oni karim va Sunna nabaviyadir. Alloh taolo mana shu ikki muborak manba orqali odamlarni chin insoniy fazilatlariga buyuradiki, ularga amal qilganlar ikki dunyo saodatiga erishajaklar. Quyida ana shunday ulug' fazilatlardan ba'zilarini o'z ichiga olgan bir nechta hadislarning mazmuni bilan tanishib chiqamiz.

Abu Hurayra raziyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, Rasululloh (s.a.v.) shunday deb marhamat qilganlar: "Musulmonning musulmonda beshta xaqqi bor: salomiga alik olmoq, bemor bo'lsa ziyorat qilmoq, janozasida qatnashmoq, ziyofatga chaqirsa bormoq va aksa urib "Alhamdulillah" desa "yarhamukalloh" demoq (muttafaqun alayh). Bu xususda Payg'ambarimiz (a.s.v.) ning bundan boshqa ham bir nechta hadisleri mavjud bo'lib, ularda musulmonning musulmon birodaridagi haqqi beshta emas, balki oltita va hatto yettita ekanligi qayd etilgan. Bundan maqsad - musulmonning musulmonda nechta haqqi borligini birma-bir sanash emas, balki ularning mohiyati nimadan iborat ekanligini ta'kidlashdir.

Ikki musulmon kishi uchrashganda salomlashish musulmonlik alomati va odoblaridan bo'lib, u islomdagi eng yaxshi amallardan biridir. Rasululloh (s.a.v.) dan: "Islomdagi amallardan eng yaxshisi qaysi, deb so'rashganda, Muhtojlarga taom bermoq hamda tanigan va tanimagan kishiga salom bermoq, deb javob berganlar (muttafaqun alayhi). Salomlashish odobi haqida ham ko'plab hadislar vorid bo'lgan. Ularning orasida: "Ulovdagi kishi piyodaga, yulovchi to'xtab turgan kishiga, ozchilik ko'pchilikka va yoshi kichik yoshi katta odamga birinchi bo'lib salom beradi" deyilgan (muttafaqun alayhi). Ammo kichikdan katta yoshdagi odam kamtarlik va ta'lim uchun salom bersa, bu fazilatdir. Alloh taolo Qur'oni karimda: "Qachon sizlarga biror salomlashish (iborasi) bilan salom berilsa, sizlar undan chiroyliroq qilib alik olingiz yoki o'sha (iborani) ni qaytaringiz" -deb marhammat qilgan ("Niso", 86). Mana shu oyatga binoan, salom berish sunnat, alik olish esa farz bo'lib, salom beruvchi "assalomu alaikum desa, "va alaykumu-s-salom va rahmatulloh" deb alik olinadi. Agar u "assalomu alaykum va rahmatulloh" deb salom bersa, "va alaykumu-s-salom va rahmatullohi va barakotuh" deb alik olinadi.

Bemor kishini ziyorat qilish ham islomda buyurilgan amallardan bo'lib, uning fazilati haqida Payg'ambarimiz (a.s.v.) shunday deganlar: "Musulmon kishi qachon bemor birodarining ziyoratiga borsa, mo u erdan qaytib kelgunicha jannat bog'larida sayr silib yurgan bo'ladi" (Imom Muslim rivoyati). Bemorning ziyoratiga borishning ham o'ziga xos odoblari bor. Masalan, bemor ko'rgani borgan odam uning haqqiga shifo so'rab duo qiladi, sog'ayib qolganini aytib ko'nglini ko'taradi, yonida ko'p o'tirmaydi, oldida taom emaydi.

Musulmonning ikkinchi birodari zimmasidagi haqlaridan yana biri - yaqini yoki tanishlaridan birining vafot etganini eshitganda, uning janozasida qatnashishdir. Albatta, janoza namozida mayyitning haqqiga Allohdan mag'firat so'rab duo qilinadi. Alloh taolo ko'pchilikning duosini ijobat qilib, mayyitning gunohlarini mag'firat aylash haqida Payg'ambarimizdan quyidagi hadis vorid bo'lgan: "Biror musulmon vafot etib, uning janozasida Allohga biron-bir narsani sherik qilmagan qirq nafar kishi qatnashsa, Alloh taolo ularning mayyit haqqiga qilgan duolarini ijobat aylaydi (Imom Muslim rivoyati). Bundan tashqari, janozada qatnashishning savobi haqida ham hadis rivoyat qilingan bo'lib, unda: "Janoza namoziga qatnashgan kishiga bir qiyrot savob, dafnda ham qatnashganga ikki qiyrot savob bo'ladi. Bir qiyrotning mixdori Uxud tog'iga tengdir"[1, B.39], deyilgan (Imom Buxoriy rivoyati).

Musulmon kishi bir birodari tomonidan biron-bir xayrli ziyofatga, xususan, nikoh to'yiga chaqirilsa borishi shartdir. Darhaqiqat, nikoh to'yi ko'pchilik bilan o'tadigan ziyofat bo'lib, tuy egasi uni o'z xursandchiligini yaqinlari bilan baham ko'rish maqsadida tashkil qiladi. Taklifiga javoban to'yga tashrif buyurish bilan uning xursandchiligiga xursandchilik qo'shgan bo'ladi. Qolaversa, yoshlarning haqqiga Allohdan baxt-saodat va baraka tilab duo qiladi. Shuning uchun ham ziyofatga chaqirilgan kishi hatto o'sha kuni nafl ro'za tutgan bo'lsa-da, lekin unga borishi, taom emagan taqdirda ham birodarining haqqiga duo qilib o'tirishi quyidagi hadisi sharifda alohida ta'kidlangan: "Qay biringiz ziyofatga chaqirilsangiz, albatta, unga boringiz. Agar ro'zador bo'lsangiz, duo o'qib turing va agar ro'za tutmagan bo'lsangiz taomdan tanovul qiling" (Imom Muslim rivoyati).

Islomda mumin-musulmonlarning bir-birlariga nisbatan hurmat va burchlari shu darajada yuqori qo'yilganki, hatto aksa urganda ham uning haqqiga Allohdan rahmat tilab duo qilish birodarlik burchi hisoblanadi. Bu xususda "Esnash - shaytondan, aksa urish - Rahmondan" mazmunidagi hadis mavjud bo'lib, aksa urgan kishi "alhamdu lilloh", ya'ni Allohga hamd bo'lsin desa, uni eshitgan kishi "yarhamukalloh", ya'ni senga Allohning rahmati bo'lsin deb javob qaytarishi vojib. Agar ko'pchilik odamlardan iborat jamoa turgan bo'lsa, ulardan bir nafari mazkur iborani aytsa ham etarli bo'ladi.

Mazkur haq-huquqlarga rioya qilish bilan mo'min-musulmonlar o'rtasida mehr-oqibat, o'zaro hurmat va samimiyylik hislari yanada ziyoda bo'ladi, ulkan savoblarga erishiladi.

Tarixdan yaxshi ma'lumki, johiliyat davrida ayollar huquqi butkul poymol qilinar edi. Bir erkak qo'l ostida o'nlab ayollar cho'ri yoki tutqun quldek bo'lib, ular har qanday haq-huquq, adolat va hurmat-e'tibordan mahrum edilar. Ularga bir buyum sifatida qaralar edi. Islom kelgach, erkak uchun xotinlar soni ko'pi bilan to'rt nafar bulishi mumkinligi va erkakning o'z jufti halollariga nisbatan har tomonlama adolatli munosabata bo'lishi lozimligi shart qilib qo'yildi. Islomda erning ayol ustidan rahbar qilib qo'yilishi erkak zimmasiga jismonan kuchli shaxs sifatida ko'proq mas'uliyat yuklatish ma'nosida bo'lib, u oilaning moddiy ta'minotiga javobgarlikdir. Oilada ro'zg'orni tebratish er kishining gardaniga yuklatilgan bo'lib, bu-har bir vijdonli, or-nomusli erkakning muqaddas burchidir [2, B.34-35].

Islom ayolni ona sifatida ulug'lab, oila va sog'lom jamiyat barpo etishning ko'p jabhalarini unga topshirib, "Jannat -onalar oyog'i ostida" degan hikmatni o'rta tashladi [3, B.71].

Ayolni xotin sifatida ham ulug'lab, erkakning eng yaxshisi va mardi onasi, xotini va mushtipar opa-singillariga, amma-xolalariga ko'proq yaxshilik qilgani deb, oilaning moddiy ehtiyojlarini qondirishni asosan er zimmasiga yukladi. Payg'ambarimizning hadisi muboraklarida ham aytilganidek, "Er -o'z xotining og'irini engil qilishi, qiyinchiliklardan, xor qilib qo'yishdan va turli tajovuzlardan himoya qilishi kerak. Chunki u tabiatan er kishiga nisbatan zaifa, himoyaga muhtoj xilqat hisoblanadi. U har bir insonga xos bo'lgan ezgu niyat va umid bilan shu oilada baxtimni toparmikanman, orzu-havaslarim ushalarimikan, degan umid bilan yangi xonadonga kelin bo'lib tushadi. Shuning uchun har bir erkak, ham oila boshlig'i, ham er sifatida uzaro izzat-hurmat asosida oila totuvligini ta'minlashi va xotining bu oilada o'zini baxtli his etishi va ildiz otib ketishi uchun zarur chora-tadbirlar ko'rib, harakat qilishi kerak.

Har bir banda musulmonchilik haqqini bajarish bilan birga, Parvardigor oldidagi bandalik burchini ham ado etmog'i lozim. Ya'ni Alloh taolo bizni bu dunyoda behisob ne'matlar bilan siylagan ekan, buning shukrini bajo keltirmog'imiz, bu ne'matlarni bizga in'om etilgan omonat deb bilmog'imiz darkor.

Ne'matlarning shukri ikki yo'l bilan ado etiladi: biri - shu ne'matga etkazgan Haq subhonahu va taologa hamdu sano aytish, ikkinchisi - berilgan ne'matlarni isrof qilmay, ulardan ehtiyoj darajasida foydalanish. Alloh taolo Qur'oni karimda bu haqda: "...Qasamki agar (bergan ne'matlarimga) shukur qilsangiz, albatta, (ularni yanada) ziyoda qilurman. Bordi-yu, noshukurchilik qilsangiz, albatta azobim (ham) juda qattiqdir", deya ogohlantiradi ("Ibrohim", 7).

Ma'lumki, bugun kundalik hayotimizni xonadonlarimizdagi bebaho gaz, suv va elektr kommunal xizmati kabi ne'matlarsiz tasavvur eta olmaymiz. Bularning naqadar qadrli va beminnat ne'mat ekanligini, uyimizda bir kun chiroq yoki gaz bo'lmai qolganida yanada teranroq anglab etamiz.

Taassufki, ba'zi fuqarolarimiz mazkur ne'matlarning qadriga etmay, go'yo bular tuganmas bo'yluk, cheksiz xazinadek keragidan ortiqcha sarflab, isrof qiladilar. Isrof qilish bilan birga, foydalanilgan bunday xizmatlar uchun o'z vaqtida haqqini ham to'lamaydilar. Albatta, bunday ishlar musulmonchilikka ham, insoniylikka ham to'g'ri kelmaydi. Zotan, Payg'ambarimiz alayhissalom: "Bizlarni aldagan, omonatga xiyonat qilgan bizlardan emas", deb marhamat qilganlar.

Payg'ambarimiz hadislarida qo'shlar bilan totuv yashamoqlik haqida bong uriladi. Mana bir hadisda «Qo'shnilaringizga muruvvat qilingiz», - dedilar Rasululloh (s.a.v.). «Qo'shnilarim ko'p, qaysi birini ko'proq yo'qlay», - deb so'radilar u kishidan. «Eshigi eshigingga eng yaqiniga», - deb javob berdilar. Ushbu hadisda nega «eshigi eshigingga eng yaqiniga» deya ta'kidlanmoqda? Chunki "hayotimiz davomida eng ko'p malolimiz yon qo'shnilarga tushib keladi! Ular hatto biz deb chekadigan aziyatlarini qismat deb biladilar, chidab yashashga o'zlarini ko'ndiradilar: eng kichik misol bo'lmish - yog' dog'imizning hidlariga-yu itimizning akillashlariga, bolamizning to'poloni, bot-bot bo'lib turadigan er-xotinchilikning beparda mojarolariga sukut bilan dosh beradilar. Bizning shovqinimiz soat nechada tugasa, qo'shni sho'rlik o'shandagina uxlay oladi! [4, B.33]."

Yon qo'shni yomonlarning yomoni bo'lsa ham, sizga qorovul! Eshigingizni bejo taqillatganga darhol ko'rinish beradi, uyingizdan tutun chiqsa, birinchi bo'lib paqir olib yuguradi! Bolamizga isitma kirsam ham, kelinimizni dard tutib qolsam ham qo'shniga chopamiz! Dazmol kuyib qolsa, ishga borolmaysiz, gugurtingiz nogahon tugab qolsa, qozoningiz qaynamaydi, tuzingiz tugab qolsa, ovqatingiz eyilmaydi, kalitingiz bo'lmasa, yomg'irda ivib turaverasiz! Va yana, yana... sanayverish mumkin. Bunday holatlarning barida qo'shni - xaloskor, «Tez yordam»ning o'zi! Bola-chaqangdan aybingni hargiz yashira olmaganing kabi, sening ne ekanligingni obdan bilguvchi va bilganini ichiga yutib yurguvchi ham yon qo'shningdir! Bularni hech qachon o'ylab ko'rmaymiz, fe'limiz tutib qolsa, xatolarini terib, qora daftarga yozib yuramiz, ammo ularning yonimizda ekanligining bahosini hech tarozuga solmaymiz! Agar o'lchab ko'rganimizda edi, qarindosh-urug'imizdan ham ko'ra ulardan ko'proq qarzdor ekanligimiz ma'lum bo'lardi, ehtimol.

Yana bir hadisda ayollarga murojaat etilar ekan, «Qo'shniga tuhfalar qilingiz, agar bergani hech narsangiz bo'lmasa, bir-biringizga hech yo'q yo'y tuyog'ini bo'lsada iliningiz», deyiladi. Bunda ham hikmat bor. Ehsan qilsangiz, birinchi duogo'yingiz, to'y qilsangiz, uyigacha bo'shatib berguvchi, boshingizga ish tushganda yoningizda yupatguvchingiz u. Bolangiz tug'ilgani haqidagi xabarni ham birinchi bo'lib qo'shniga aytasiz. Shu kundan boshlab farzandingiz uning qaroqlariga joylashadi: bolangizning har bir kunini, har bir qadamini ko'rib boradi. Yaxshi xulqini duo qiladi, xato ustida ushlasa, qulog'ini cho'zib qo'yadi. Eng muhimi, go'dagingiz qo'shning ibratli ishlarini yozin-qishin kuzatib boradi, sizdan o'rganmaganini undan o'rganadi. Mana o'zingizni oling, bolaligingizni esladingiz deguncha, ho'v o'sha qo'shni amaki va momolarning turfa tutumlarini lazzatlanib yodga olasiz. Siz hanuz xotirlayapsizmi, demak, qaysi birigadir o'xshashni havas qilib, ehtimolki, ularga taqlid qilib yashab kelyapsiz! Bu ozmuncha qarzdorlikmi!

Yaxshi qo'shnilikni xalqimiz muqaddas deb bilgan. Hovli ichidan albatta qo'shnilarga darichalar ochilgan. Bu darichalarga hech qachon zanjir solinmagan, demak, kun-tunning xohlagan paytida bir-birlarinikiga kirishga hadlari siqqan. Daricha ochishning imkoni yo'q holatlarda tuynuk qoldirilgan. Daricha-yu tuynukning yagona maqsadi o'zaro yo'qlovlar uzatib turish va bir-birlarining holidan bevosita xabardor bo'lib turishdir. «Qo'shning qo'shniidan ettidan bir haqi bor» naqlini xalqimiz yodlab yuradi. Non yopilsa; hali savatga tushmay, qo'shni haqi uzatiladi. Tansiq taom tayyorlansa, oldi nasiba qo'shniga.

«Qiyomat kuni qo'shniidan» degan gap ham bor. Allohning oldida ham, bandasining oldida ham sizning yaxshi-yu yomoningizga guvohlikka o'tadiganlar ham shular. Qo'shni rozi bo'ladigan savobli ishlarni ko'proq qilmoq joiz. Hatto yaxshi hisoblanmagan hamsoyaga ham muruvvatlarimiz ko'p bo'lsa qani? Chunki himmat, saxiylik - nur, muzni ham eritadi, olijanoblik urug'ini ekadi. Qarabsizki, siz birovning afzallashuviga sababchi bo'lib qolasiz!

Qur'on va hadisda musulmonlarni bir birlariga yaxshilik qilishliklariga alohida to'xtalib o'tilgan. Payg'ambarimizning yana bir hadislarini aynan shu haqda "Odamlarning yuradigan yo'lidan tikanni (xalaqit beruvchi narsani) olib tashlagan kishining o'tgan va keyingi gunohlarini Alloh mag'firat qilsin" [1, B.109].

Odamlarning o'zidan ko'ra Alloh ularni ko'proq avaylaydi. U doim bizning ko'nglimizga solib turadi va o'zimiz bilmagan holda ko'plab savob ishlarni ado etib yuramiz: birovni ranjitmaslik uchun gapni tanlab aytamiz; kimsaning ko'ziga botmaslik uchun, u yoq-bu yog'imizga qarab ko'chaga chiqamiz; odamlarning kayfiyatini ko'tarish uchun, darvozamizning oldini orasta qilib qo'yamiz.

Insonlarning koriga yarash borasida ikki toifaning - hunarmandlar va savdogarlarning ham o'rni katta. Hunarmandi bilan savdogarining imoni bor yurt barqaror bo'ladi degan gap bor. Qo'ldan ketguncha emas, odamlarni rozi qilish uchun ixlos bilan buyum yasagan hunarmandning habibi ham, tabibi ham Allohdir. Baraka-yu baxt shuning uyida! Savdogarlar esa manzillarga mol emas, ma'rifat va madaniyat tashiydilar. Nazari to'q kishigina bu kasbga qo'l ursa yaxshi.

Bir hadisi sharifda "Alloh taoloning o'zi go'zaldir, go'zallikni yaxshi ko'radi" [1, B.129] deyiladi. Mana shu hadisni ham tahlil qilib ko'raylik. Go'zallik -qarasang, ko'zni yayratuvchi, tinglasang, dilni yayratuvchi, vujudingga va aqlingga orom berguvchi mo'jiza. Go'zallikka ehtiyojmandlik ilohiy tuyg'udir. U inson bilan dunyoga birga keladigan tug'ma ishtiyoq. Yo'qsa, chaqaloq hali chillasi chiqmay turib, hatto onasini tanimay turib, tutmagan bo'yini qaltiratib, qiyshaytirib, gullarga yoki gulning rangin suratlariga tikila boshlarmidi? Bir eslang-a, qizaloq yangi qo'g'irchog'i, yangi ko'ylagini «chiroyli» deb maqtanadi. U shugina yoshida go'zallik bilan yayramokda! Bolaning ko'zi eng toza ranglarni tiniq ajratadi. Chunki uning fikratlariga hali mikroob tushmagan, «men-men»lovchi nafs hali paydo bo'lmagan, moddiyunning olovli tillari hali uni o'z domiga tortmagan.

Odam bolasi ulg'ayar ekan, go'zallik tushunchasini ham o'zining xohish-istaklari qolipiga solishga urinadi. Vaholanki, sen go'zallik deb bilgan narsangdan avvalo Alloh rozi bo'lsin. Uning roziligi esa bandalarining roziligidir. Sening ishlaringga qarab kishilarning chehrasi ochilsa, go'zalliging shu! E'tibor bersangiz, hadis borki, hammasining zamirida «barcha harakatingda insonlar uchun yaxshilik, qulaylik yaratishga, unga tirkak va dalda bo'lishga intil» degan da'vat yotadi. «Go'zallik» tushunchasiga shu nuqtai nazardan yondashmoq kerak.

Xulosa o'rnida shuni qayd etish lozimki, yaxshi suhbat - tarbiyachi, yaxshi suhbatdosh - Allohning yuborgan ne'mati. Xadislarda keltirilgan bu kabi jarayonlar jamiyat ijtimoiy hayotining turli jabxalaridainsonlar faolligini oshirish va ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Abu Abdulloh Muhammad Ibn Ismoil al-Buxoriy Al-Jomi' as-sahih (Ishonarli to'plam). 4 jildli. –Toshkent:Qomuslar bosh tahririyati, 1999. –B.39.
2. Nomozov B. Oilada erning o'rni // Imom al-Buxoriy saboqlari. -№ 1,2012. –B.34-35.
3. Isakov A. Islom ayollarni e'zozlaydi // Imom al-Buxoriy saboqlari. -№ 1,2004. –B.71.
4. Sodiqova T. Ayolga qasida. –Toshkent: O'zbekiston, 2013. –B. 33.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz